

БИЛЛИНГВИЗМ В УЗБЕКСКОЙ И ЧИКАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ. МАРТИН ЭСПАДА И САДРИДДИН АЙНИЙ КАК ИЗВЕСТНЫЕ ДВУЯЗЫЧНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Зиёдиллаева Махбуба Эрматовна

БГМИ, преподаватель кафедры английского языка

E-mail:mahbubaermatovna@gmail.com

номер тел. : +998997740280

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6407983>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Qabul qilindi: 01-mart 2022

Ma'qullandi: 10-mart 2022

Chop etildi: 17-mart 2022

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Мартин Эспада,
двуязычие, Садриддин
Айний, чикано, диглоссия,
чистое двуязычие,
комбинированное
двуязычие,
национальный дух.

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются вопросы билингвизма в узбекской и американской поэзии. Анализируются произведения двух выдающихся литераторов Мартина Эспады и Садриддина Айния. Читатель сможет понять значение слова «двуязычие» и получит возможность понять жизнь и литературную деятельность этих знаменитых поэтов.

Двуязычие можно встретить во многих произведениях мировых литераторов. Сочетание двух языков является результатом взаимодействия в многонациональных сообществах. В США распространено использование английского и испанского языков. Результат этого совпадения виден в литературе чикано. Понятие «чикано» этимологически происходит от термина «мексиканский» и в то же время выражает его значение от «испанский на английский» до «испаноязычный коммуникатор». Отсюда следует, что английский язык чикано означает общение на английском языке, основанное на влиянии испанского языка на людей, живущих на юге Америки.

Одной из самых ярких личностей в литературной деятельности чикано является Мартин Эспада. Будучи поэтом, эссеистом, переводчиком, редактором и адвокатом, Мартин Эспада посвятил большую часть своей карьеры поиску социальной справедливости, в том числе борьбе за права человека и восстановлению исторической памяти. Его сборники стихов, получившие признание критиков, прославляют — и оплакивают — опыт рабочего класса. Рассказывая о борьбе иммигрантов, приспособившихся к жизни в Соединенных Штатах, или описывая битвы, которые латиноамериканцы вели против своих собственных репрессивных правительств, Эспада

озвучивала инаковость, бессилие и бедность в поэзии, которая одновременно трогательна и трогательна. яркий. Он является автором более десятка сборников стихов и нескольких сборников эссе, переводчиком пуэрториканского поэта Клементе Сото Велеса и редактором влиятельных антологий, таких как «Эль Коро» (1997) и «Поэзия как хлеб» (1994). 5]

Эспада родился в Бруклине, Нью-Йорк. Наибольшее влияние на него оказал его отец, Фрэнк Эспада, общественный деятель, борец за гражданские права и фотограф-документалист, создавший документальный проект пуэрториканской диаспоры. Эспада получил степень бакалавра истории в Университете Висконсин-Мэдисон и степень доктора права в Северо-восточном университете. Много лет он был арендатором-адвокатом; его первая книга стихов «Болеро иммигранта-ледяного мальчика» (1982) включала фотографии, сделанные его отцом. Его последующие книги, в том числе «Трубы с острова их выселения» (1987), «Восстание — это круг рук любовника» (1990) и «Город кашля и мертвых радиаторов» (1993), привлекли значительное внимание. «Представьте себе ангелов хлеба» (1996) получил Американскую книжную премию и стал финалистом Национальной премии кружка книжных критиков. Ранние работы Эспады, часто связанные с социально, экономически и расово маргинализированными людьми, полны увлекательных повествований. Хотя его работы вызывающе и настойчиво

политизированы, они также известны своим мягким юмором. Ричард Бланко прокомментировал: «Стихи Эспады продолжают определять роль поэта как эмоционального историка. Как и Уитмен, Эспада пробуждает в нас неоспоримое социальное сознание и связанность». [5]

Эспада редактировал три важных антологии: «Эль Коро: хор латиноамериканской и латинской поэзии» (1997 г.), «Поэзия как хлеб: поэты политического воображения» (2000 г.) и «Его руки были нежны: избранные тексты Виктора Хара» (2012 г.). В дополнение к своей работе в качестве переводчика и редактора, Эспада также опубликовал книги эссе и критических замечаний, в том числе «Ученик Сапаты» (1998, 2016), «Любитель подрывника тоже подрывник» (2010) и «Необходимая поэтика атеизма» (с Лорен Шмидт и Джереми Шраффенбергером, 2016 г.). [6] В «Прогрессиве» поэт Рафаэль Кампо похвалил мужество Эспады в «Ученике» Сапаты, утверждая, что он является одним из немногих поэтов, которые «берутся за вопросы жизни и смерти американского общества в целом». Книга была запрещена в Тусоне в рамках программы мексиканских исследований, запрещенной в штате Аризона, и выпущена в 2016 году издательством Northwestern University Press. Любовник подрывника тоже подрывник рассматривает роль поэзии в политических движениях. По словам поэтессы Барбары Джейн Рейес, «Быть поэтом, — утверждает Эспада в этой серии эссе, — значит быть защитником,

защищать тех, кого заставили замолчать, и места, о которых не говорят... Наша работа как поэтов может расширить возможности замолчал, чтобы говорить». [7]. Его «En la Calle San Sebastián» и «Поэма движения чикано» могут быть приемлемыми примерами литературы чикано:

Here in a bar on the street of the saint
en la calle San Sebastián,
a dancer in white with a red red scarf
en la calle San Sebastián,
calls to the gods who were freed by slaves
en la calle San Sebastián,
and his bronze face is a lantern of sweat
en la calle San Sebastián,
and hands smack congas like flies in the field
en la calle San Sebastián,
and remember the beat of packing crates
en la calle San Sebastián,
from the days when overseers banished the drum
en la calle San Sebastián,
and trumpets screech like parrots of gold
en la calle San Sebastián.....

«en la calle San Sebastián» означает «на улице Сан-Себастьян». В этом стихотворении Мартин Эспада дал определение системе рабства в Америке, фразой «бронзовое лицо — фонарь пота» ярко описан внешний вид мексиканского раба.

Билингвальные черты можно увидеть и в работах ряда узбекских ученых. Литературная деятельность Садриддина Айния демонстрирует идиосинкразические черты двуязычия (в тюрко-узбекской поэзии этот термин упоминается как «зуллисонайн»). Садриддин Айни, родившийся в последней четверти 19 века и доживший до середины 20 века, был плодовитым писателем, внесшим вклад в развитие узбекской и таджикской литературы. Поколение писателей, к которому он принадлежал, стремилось дать новый импульс классической восточной литературе, далекой от жизни народа и общества, обогатить ее идеями новой исторической эпохи. В этом смысле Садриддин Айни и его друзья по переписке заложили основу нового типа узбекской и таджикской литературы 1920-х годов. Садриддин Айни родился в 1878 году в селе Соктаре Гиждуванского района Бухарской области. В возрасте одиннадцати лет он осиротел своими родителями. Садриддин Айни, получивший начальное образование от своего просвещенного отца, учился в медресе в Бухаре в 1890–1899 годах и получил основательное образование в соответствии со своим временем[4]. Знакомство с газетами и журналами, издававшимися в Калькутте, Богчасарае, Уфе, Оренбурге, Казани, особенно чтение таких произведений Фитрата, как «Диспут» и «Индийский путешественник», произвело революцию в мировоззрении писателя.

Он видел упадок эмирата, необходимость модернизации управления страной, демократические

реформы и просвещение масс. [4] Таким образом, Садриддин Айни примкнул к молодобухарскому движению и стал одним из ярких представителей узбекской современной литературы. Хотя Садриддин Айни был более физически активен в подростковом возрасте, позже он начал зарабатывать на жизнь умственным трудом из-за изменений в своем общественном сознании. Например, он работает переводчиком в татарской школе. В то же время Садриддин Айни, приобретший определенные навыки, вместе со своим другом Мирзой Абдулвахидом открыл во дворе школу. В 1909 году он написал учебник «Тажиб ус-сибиён» («Воспитание детей»). [1] Эта ранняя педагогическая деятельность молодого учителя вызвала резкое противодействие, поскольку для того периода она была крупным событием. Говоря о раннем творчестве Садриддина Айни, нельзя обойти вниманием созданное в 1909–1910 годах общество «Тарбияи атфол» («Детское воспитание»). [3] Созданному при участии Садриддина Айни обществу было поручено, во-первых, распространение просвещения и различной литературы среди широких слоев населения, во-вторых, борьба с расточительством, материализмом и прочими пороками, в-третьих, широкая кампания против правительства.

Одним словом, Садриддин Айни своей творческой и организаторской деятельностью в этот период сыграл важную роль в формировании узбекского джадидского движения и джадидской литературы. Его заслуги в этом отношении являются одной из

просветительских страниц творчества Садриддина Айни. Поскольку изначально он происходил из таджикских потомков, персидский эффект виден в нескольких его стихах.[2]

Yuзи toza gul, zebo jamolu **siynasi** nasrin,

Qadi sarvu sanavbardur, **tani nuqra**, bu ta'rif chin,

Labi la'li shirin, go'yo muattar sochlari mushkin,

Bo'lur har kimsaga **oromi dil**, oromi jon, lekin

Ming afsus, men uchun bir zarra ham unda vafo yo'qdir.

Chiroyli yuzlari birlan muattar qora xoliga,

Buralgan sochlari, nozik, go'zal qaddi niholiga,

Dilu jonimni topshirdim vale kelmas xayoliga,

G'arib ushshoqlar qalbin matoin boqki holiga,

Uning bozori husni ichra arzirli baho yo'qdir.

Стихотворение о двух влюбленных. Любящий мальчик описывает красоту своего возлюбленного и выражает свою привязанность.

Demasman **dilni haq**, sen ishqi botil,

Vale **dil**, rost, holing bo'ldi mushkul,

Sen undan noliding, sendan esa dil,

Qon o'lding dilni deb, dil bo'ldi bismil,

Uyal, Lohutiy, **sharm** etsun va yo dil.

Dilu aql ila dinni yengdi savdo, ey, nasihatgo'y,

Qilursan to qachon bizni **tamosho**, ey, nasihatgo'y,

Bo'libman, Ayniy, ishq'i ichra **rasvo**, ey, nasihatgo'y,

Ishida bo'ldi xo'b darmonda Yag'mo, ey, nasihatgo'y,

Chunon **rasvoi olam** ayladi, ey, aql, bo'l darmon.

В целом использование двух и более языков в литературных произведениях свидетельствует о

соединении духа двух народов. Традиции, переваренные чужой культурой, поэтому считаются великим явлением в литературной деятельности. Поскольку у медали две стороны, хотя узбекский и испанский народы подверглись жестоким процессам колониального периода, культура, традиции и язык были отшлифованы в широком диапазоне. Социолингвистические аспекты этих двух народов были расширены диглоссивными чертами в результате интерактивных коммуникаций между узбекско-таджиками и мексиканцами-американцами.

Литературы:

1. Arabova, Sharofat (2019 yil 25 mart). "Tojikiston kinoteatri". Osiyo filmlarining zarbasi.
2. Akhmatovna, J. N. Traditions and Rituals Associated with Bobodekhkan in the Lower Zarafshan Oasis. International Journal of Development and Public Policy, 1(8), 2022. 46-53.
3. Davlatova M.H. Aspectual variability of informatiobn culture in the history of the English language.-International Journal of Integrated Education, Volume3, Issue III, March 2020.-P.34-38
4. Davlatova M.H. Variability of Aspectual Meanings in English.-European Journal of Research and Reflection in Educational Science, Volume.7 No.12.2019.-P.778-780
5. Davlatova M.H. An Integrative history of Aspectual meanings.-JournalNX-A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal, Volume 6, ISSUE 4, Apr.-2020.-P.17-22
6. Davlatova Mukhayyo Hasanovna. (2021). DIFFERENT ASPECTS OF RESULTATIVE STRUCTURES ACCORDING TO THEIR LINGUISTIC ESSENCE. Academicia Globe: Inderscience Research, 2(05), 475-479. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/D4T8J>.
7. Hasanov M., Ayniy chamani, T., 1978.
8. Habibova, M. N. (2021). JORJINA HOUELLNING "QUEEN OF THE DESERT" BIOGRAFIK ASARIDA GERTRUDA BELL TIMSOLI TASVIRI. ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES, 2(2), 770-778.
9. Habibova, M. N. (2021). The theme feminism in the epistolary novels in modern times. ISJ Theoretical & Applied Science, 11 (103), 1101-1105. Soi: <http://s-o-i.org/1.1/TAS-11-103-124> Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2021.11.103.124>

10. Norova M.F. Connotative meanings in phonetic variants of verbal root-stems (as an example of the English and Uzbek languages) // Research & Development. EPRA International Online Journal. – India, 2020. – №10(5). – P. 358-362. (Impact Factor SJIF 7.001).
11. [O'zME](#). Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil
12. Khayrullayeva, K. R. (2020). Description of Zahiriddin Babur's achievements in various fields in the works of Uzbek and world authors. ISJ Theoretical & Applied Science, 09 (89), 8-11. Soi: <http://s-o-i.org/1.1/TAS-09-89-2> Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2020.09.89.2>
13. Khayrullayeva Kamola Ravshanovna. INTERPRETATION OF ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BABUR'S IMAGE IN UZBEK AND WORLD LITERATURE. EPRA International Journal of Research and Development (IJRD), Volume: 5 | Issue: 5 | May 2020. SJIF Impact Factor: 7.001| ISI I.F.Value:1.241| Journal DOI: 10.36713/epra2016. ISSN: 2455-7838(Online).
14. Khayrullayeva Kamola Ravshanovna. (2022). THE IMAGE OF BABUR AS KING AND LEGATE IN WESTERN ENGLISH AND UZBEK PROSE. *JournalNX - A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal*, 8(2), 134–138. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/PNJZD>
15. Ravshanovna, Khayrullayeva Kamola. "The image of babur mirza in the interpretation of stephen meredith." *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal* 11.11 (2021): 239-244.
16. Kamoliddin Abdullaev (2002). Tojikistonning tarixiy lug'ati. Rouan va Littlefield. 94-102 betlar. ISBN 978-1-5381-0251-0.
17. Ostonova Sanam Nematovna. (2021). TRADITIONAL COMPILATION MAJOR TRANSLATION IN NATIONAL CULTUR. *World Bulletin of Social Sciences*, 3(10), 49-53. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbss/article/view/168>
18. Ziyodillaeva Mahbuba Ermatovna. (2022). ITERLINGUISTIC FEATURES OF AMERICAN ENGLISH AND MEXICAN SPANISH. SOCIOLINGUISTIC RESEARCH ON CHICANO ENGLISH. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(2), 328–332.
19. Остонова, С. Н. National traditions and rituals in modern Uzbekistan (basing on the analysis of Uzbek traditional meal «Palov») / С. Н. Остонова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2020. — № 47 (337). — С. 199-203. — URL: <https://moluch.ru/archive/337/75335/> (дата обращения: 28.10.2021).
20. <https://www.pshares.org/issues/spring-2005/about-mart%C3%ADn-espada>
21. https://www.amazon.com/Books-Mart%C3%ADn-Espada/s?rh=n%3A283155%2Cp_27%3AMart%C3%ADn+Espada
22. <https://www.easternct.edu/big-read/bios/martin-espada.html>